

**INTERVYU, TOK-SHOU, AXBOROT DASTURLAR VA BOSHQA
KO'RSATUVLARDA TELEJURNALISTNING MULOQOT
JARAYONIDAGI KASBIY-AXLOQIY MASALALARI**

Shaxnoza Sobirova Nasimovna

O'zbekiston Davlat Milliy Universiteti
Jurnalistika fakulteti, 2-kurs magistranti

Annotatsiya

Ushbu maqola zamonaviy jurnalistika sohasining eng dolzarb mavzularidan biri bo'lgan telejurnalistning muloqot jarayonidagi kasbiy -axloqiy masalalariga asoslanadi. Ushbu maqolada biz jurnalist nutqining asosiy xususiyatlarini ochib berishga, telejurnalist jamiyat hayotida asosiy kommunikativ aloqa vositachi ekanligi ko'rsatishga, tomoshabinlar va telejurnalist o'rtasidagi muloqot jarayonida kasb -odob qoidalarini ko'rsatib o'tishga qaratilgan. Shuningdek, bugungi kunda ba'zi telejurnalistlarimiz orasida nutq jarayonida uchrab turadigan ba'zi kamchilklar ularni bartaraf etish chorali haqida so'z yuritilgan. Ya'na zamonaviy jurnalistikada keng qollanilib kelayotgan bir qancha metod va yo'nalishlar va ularni ko'rsatuvlar va dasturlarni samarali va mazmunli bo'lishiga ta'siri haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar; intervyu, axborot dasturlari, tok-shou, telejurnalist, voks-pop, stand up, tavnologiya, kommunikatsiya, fishka, blokirovka

Annotation: This article is based on the professional and ethical issues of the tv journalist in the communication process, which is one the most relevant topics in modern journalism. It is aimed at showing the rules of professional etiquette during the process. In addition, some of the shortcomings encountered in speech process among some of our TV journalists today are discussed about the measures to eliminate them, methods and directions and their impact on making shows and programs effective and meaningful are discussed.

Key words: Interview, news programs, talk show, Tv journalist, vox-pop, stand up, tautology, communication, chip, blocking

Televideniye ommaviy axborot vositalarining asosiy qismi sifatida insonlar hamda jamiyat hayotidagi mavjud muammolarni aks ettirish orqali kishilar ongiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bevosita televideniye orqali voqelikni noto'g'ri talqin etilishi u yoki bu jarayonlarga noxolis sharh berilishi natijasida jamiyat va fuqaro o'rtasida turli kelishmovchilik va ziddiyatlar va norozilik kayfiyati kelib chiqishi mumkin.

Ma'lumki mamlakatimizda davlat televideniylari bilan bir qatorda xususiy telekanallarning faoliyat olib birishiga imkoniyat yaratildi. Bu telekanalardagi dasturlar ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'rifiy kabi bo'limlarga bo'linadi. Bunda jamiyatimizning barcha jabhalari aks etgan teleko'rsatuvlar namoyish etiladi. Shu bilan bir qatorda turli xildagi ko'ngil ochar va bahs- munozarali tok-shoular va jamiyatimizning asosiy tayanchi bo'lib qolgan axborot dasturlari va intervyular ham alohida o'rin egallaydi. Shubhasiz, televideniye va davlat va xususiy kanallarni boyitib, tomoshabinbop bo'lib borishiga albatta turli xildagi madaniy -ma'rifiy dastur va ko'rsatuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Keling, ushbu ko'rsatuvlar haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. Bugungi kunda kanallarimizni to'ldirib turadigan intervyu janri haqida fikr yuritsak ;

Intervyu deganda jurnalistikada jurnalistning ijtimoiy ahamiyatga shaxs bilan dolzarb mavzularda suhbat shakldagi janrlardan biridir. Bundan tashqari, intervyu jurnalistikada axborot olish usullardan biri hisoblanadi. Jurnalistikada bu janrni kash etgan shaxs Genrix Blovits deb ataladi. Yana to'liqroq fikrlaydigan bo'lsak, intervyu-jurnalist va qahramon o'rtasidagi suhbat asosida o'tadigan dastur. 30-35 daqiqa, 1 soatgacha ham davom etadi. Intervyu hayotiy va sohaga oid bo'ladi. Intervyugacha yaxshilabsurishtirib izlanish kerak.

Tok-shou bu-« so'zlashuv taqdimoti » degan ma'noni beradi. Tok-shou janrining paydo bo'lishi 60-yillarda Phill Donahue bilan bog'liq. Tok-shouning boshqa

dasturlardan farqi shundaki, ma'lum bir muammo yoki mavzu olib chiqiladi, muammoga yaqin sohadagi vakillar taniqli mehmonlar yoki mutaxassislar va o'zlarining shaxsiy fikrlarini bildirmoqchi bo'lgan tomoshabinlar ishtirok etadilar. Va buni nazoratga olib boruvchi savollarni o'rnida tegishli shaxslarga bera oladigan muammo yoki ma'lum bir mavzuni asl mohiyatini ochib berishga harakat qiladigan telejurnalist ham ishtirok etadi. Tok-shoularni telejurnalist bilan bir qatorda shoumenlar olib boradilar. Bularning boshlovchilardan farqi boshlovchi informatsion yoki boshqa turdagi dasturni olib boradi. Shoumen faqat shou dasturlarini olib boradi. Misol uchun : « Navo shou » va « Boriga baraka » « Omad shou » kabi shunga o'xshash shoularni aytish mumkin.

Axborot va yangiliklar keng ommaga va butun jamiyatga dunyoda va mamlakatda sodir bo'layotgan voqea-hodisalarni yetkazadigan dastur hisoblanadi. Biz yuqorida sanab o'tgan ko'rsatuvlarning ta'sirli va samarali bo'lishiga unda ishtirok etadigan shaxs -jurnalist muhim rol o'ynaydi.

Telejurnalist kim o'zi? Telejurnalist muhim faktlar, voqealar, odamlar va hodisalar haqidagi axborotlarni yetkazadi, ko'rganini ommaga e'lon qiladi. Nima uchun ko'pchilik jurnalistni muammo hal qiluvchi yoki xalq davlat o'rtasidagi ko'prik deb hisoblaydi? Sabab oddiy jurnalist yuqorida aytilganidek ko'rganini ommaga taqdim etuvchi shaxs.

Bu ko'rsatuvlarning samarali va ta'sirchan chiqishi, albatta, telejurnalistlarimizning kasbiy-axloq qoidalariga rioya qilgan holda dasturlarni olib borishlariga bog'liq. Buning uchun telejurnalist aqlli, bilimli bo'lishi kerak. Yangiliklardan xabardor bo'lishi, maqsadli, shaxsiy fikrga ega bo'lmog'i, professional tayyorgarlikka ega bo'lishi kerak. Shuningdek, jurnalist ko'p mutolaa qilishi, o'z ishidan maroq va zavq ola bilishi va eng muhim jihati xushmuomala bo'lishi, shaxsiy imidjiga ega bo'lmog'i va asosiysi, jurnalistik kasbiy etikaga ega bo'lishi zarur.

Telejurnalist qanchalik darajada kasb etikasiga rioya qilishi uning o'zini tutishi, tovush ohangi bilan guvohlik berib turadi. Har bir tomoshabinga iliq taassurot uyg'otishi uchun jurnalist o'ziga bo'lgan ishonch, xushmuomala va dadillik, xolislik, aniqlik tamoyillariga ega bo'mog'i lozim. Har bir mahoratli telejurnalistdan nishonga tegadigan darajada nutq so'zlash qobiliyati borligini sezamiz. Xo'sh, bunday nutqqa ega bo'lish uchun oldindan tayyorgarlik ko'rish deganimi yoki varoqqa yozilgan yoki yodlangan silliq iboralarni o'z ichiga oladimi? Mutlaqo yo'q. Bunday nutq egasi bo'lish uchun, bu-o'ylash, fikrlarni kallada obdon pishirmoq, eslab qolish, unda diqqatni tortganlarni tanlash, ularni silliqlash, tartib bilan muayyan tarzda joylashtirib chiqish, o'ziga xos naqsh yaratishdir. Fikrlarni bir joyga ozroq jamlash va maqsadga muvofiq tafakkur qilish kerak, xolos. Nishonga tegadigan nutq sohiblari ya'ni mahoratli jurnalistlar o'zlarda vujudga kelgan barcha his-tuyg'u, o'y-xayollar uyg'unligini, fikrlarini yozib boradilar. Miyada tobora yangi fikrlarni uyg'otish ularni qayd etib borish - tafakkurni rivojlantirishdan iboratdir.

Telejurnalistga qo'yiladigan axloqiy va kasbiy talab-qoidalar :

Ma'lum bir ko'rsatuv yoki dasturni olib borishdan avval so'zga chiqishdan oldin tayyorlanish;

Telejurnalist omma oldida o'ziga nisbatan ishonch, qat'iylikni namoyon eta olish qobiliyatiga ega bo'lmog'i lozim. Omma oldida nutq so'zlash doimo ma'suliyatli ish hisoblanadi. Ko'pchilik oldida muloqot jarayonini olib borish har qanday mohir jurnalistni ham qandaydir keskinlik, ruhuy zarba, qandaydir hayajon bilan holda kechadi. Ko'pgina tajribali jurnalistlar alohida kishilar bilan suhbatlashganda nisbatan omma oldida, tinglovchilar huzurida yaxshiroq o'ylab, yaxshiroq so'zlaydilar. Ko'psonli tinglovchilarga ilhom bag'ishlash omil bo'lib xizmat qiladi. Har qanday vaziyatda jurnalist tizgini tortilgan nasldor arg'umoq kabi doimo shay turmo'g'i kerak.

Intervyu jarayonida telejurnalistdan savolga aniq javob topish uchun so'zga nisbatan sarosimalikni bir chetga surib, dadil va qat'iy intilish bilan nutqni boshlashi

lozim. Yana bir muhim jihat shundan iboratki, avvallambor jurnalist dalil va isbotga tayangan holatda aniq va ravshan bo'lgandan keyingina savol bermog'i lozim.

Nima demoqchi ekanligini qat'iy ravishda bilmog'i lozim. Nutqni maqsadga erishmoq uchun kuchli va mustahkam sababga ega holatda boshlamog'i darkor.

Tomoshabin yoki suhbatdosh oldida ishochni namoyon eta olish qobilyatini shakllantirish lozim. Ko'pchilik soha vakillari ko'pchilik oldida sarosimaga tushmay, o'ylashni o'rganish va har qanday tinglovchiar huzurida ishonch bilan o'zini erkin tutgan holda so'zlashni o'rganishni istaydi. Bunday qobilyatni egallash aslo qiyin emas, buning uchun yetarli darajada xohish-istak bo'lsa kifoya.

Telejurnalistni nutqini tushunarli bo'lishini ta'minlovchi ishonchli va odiiy usullardan biri-umumiy darajalar va aniq misollardan foydalanishdir.

Telejurnalistga qo'yiladigan yana bir talablardan biri-aniqlik va xolislik. Aniqlik nutqni nihoyatda ravshan, ta'sirchan, ishonarli va qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi. Mavhum fikr-mulohazalarni ham aniq tarzda, umumiy darajalarni aniq, muayyan, ravshan misollar va hodisalar bilan bayon etsagina tomoshabin yoki tinglovchiga nisbatan ishonchni shakllantira oladi. Xolislik esa tinglovchilar va tomoshabinlarni ishonchini qozonishga muhim o'rin tutadi.

Hozirgi kunda turli xil kanallar orqali namoyish etilayotgan ko'ngil ochar dasturlar va yangicha metod va janrlar paydo bo'lyaptiki, bu yanada ko'rsatuvlarni mazmunli, ko'gilochar va ta'sirli, ommabop bo'lishiga muhim rol o'ynayapti. Misol o'rnida ;

Voks-Pop. Hozirgi kunda yosh jurnalistlarimiz orasida ko'ngil ochar ko'rsatuvlarda, ayniqsa, ertalabki dasturlarda, tok- shoularda voks-pop yo'nalishini tez-tez uchratib turamiz. Voks-pop bu -qisqa so'rovnoma. Biror bir masalada ko'pchilik qanday qarashini bilish uchun so'rovnoma o'tkaziladi. Misol uchun: Stendiyalar hammaga birday beriladi. Bunga munosabatingiz?

Hammaga bir xil savol beriladi va hamma har xil javob beradi. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, yana kimdir befarq. Ulardan xuddi intervyu olgandek

kerakli nuqta qirqib olinadi. So'ngra kadr orti matnida statistika sifatida "70% odam ma'qulladi, 20% odamga yoqmadi va 10% odam befarq" deb berasiz. Voks-popda eng muhim qoida shundan iboratki berayotgan savol barcha uchun ya'ni 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lishi shart! Savolga hech qachon ha yoki yo'q. Albatta, qarshiman, qarshimasman kabi javoblar bo'lmasligi kerak. Ya'ni odamlar o'z munosabatini bildirishi zarur.

Axborot dasturlarini samarali, ishonarli va ta'sirli olib borishda **Stand up** juda muhim o'rin tutadi. Stand up deganda muxbirning kamera oldida turgan holatda gapirishi tushuniladi. Televideniye orqali tomosha qilnayotgan stand upni ikki xil shaklda kuzatishimiz mumkin. Jonli (harakatli) stand up -bunda muxbir o'zi biron ishni qilib ko'rsatishi lozim. Bunday harakatlarni biz axborot dasturlarida jonli efir jarayonida kuzatamiz. Muxbirlarni ma'lum bir tadbirlar, deputatlar yig'ilishi va shunga o'xshash anjumanlar va boshqa hodisalarni to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatish jarayonida o'sha voqea bo'layotgan joydan ma'lumotlarni yetkazishva o'sha jarayonda ishtirok etish, ularni ommaga to'g'ridan-to'g'ri xabar berishdan iborat. Kamera va jonli stand updan yaxshi foydalana olish tomoshabin uchun qiziqarli kadrlarni taqdim etadi.

Bunday Jonli stand up bugungi kunda omma e'tiborini tortayotgani tabiiy. Shu o'rinda "Milliy" telekanaldagi "Millar" axborot dasturida kuzatar ekanmiz, ko'pincha, Millar dasturining boshlovchilari bu harakatlarni tomoshabinlarga aniq va ravshan dalillar bilan ko'rsatish uchun voqea bo'lgan joyga o'zlarini o'sha holatga tushganday rol o'ynab berishadi va isbotga tayangan holatda axborotni bayon qilishadi. Bu holat tomoshabinlar uchun qiziq va ba'zan kulgili bo'lib ko'rinishi bu harakatlarni bo'rtirib namoyish etayotganidan dalolat beradi. Stand up odatda voqeani muxbir o'z ko'zi bilan ko'rganini isbotlashga o'xshaydi. Buni sababsiz qo'llab bo'lmaydi. Muxbir voqea joyidan xabar bergani uchun agar holat muxbir bilan ko'rishga arziydigan bo'lsa ya'ni "bu suvdan ichib bo'lmaydi" deb ichib berishi kerak." Maktab bolalari shunday panjara ustidan sakrab o'tishadi" deb o'zlari ham sakrab ko'rsatishlari kerak. Stand up shunday holatlarda kerak bo'ladi. Shunisi e'tiborga

loyiqki, "Millar" dasturini muxbirlari bu stand upni keragidan ortiq aqlga sig'maydigan darajada namoyish etishlari har xil holatda tushib voqeani bayon etishlari jurnalistlarning ba'zi bir kasb axloq qoidalariga to'g'ri kelmaydi. Har qanday holatda ham qoidalarga buysunish bu jurnalistni kasbiy etikasini belgilab beradi va bugungi axborot globallashtirilgan davrda tomoshabinni diqqatini tortish maqsadida har xil bachkana hatti-harakatlar va isbotlanmagan dalillar bilan axborotni yetkazish kasb odobiga putur yetkazadi.

Jonsiz (harakatsiz) Stand up -bu holatda muxbir biron bir narsa yoki voqea sodir bo'layotgan joy oldida ekaligini bildiradi. Axborot dasturlarida ko'pgina muxbirlarimiz tomonidan xuddi shu yo'nalishda reportaj tayyorlashadi. Ko'pgina telejurnalistlarda stand upda yoki boshqa bir lavhani uzatish jarayonida **tavtologiya**-(takror so'z yoki jumlaning takror ishlatilishi) ko'proq kuzatiladi. Bu jurnalistning eng katta xatolaridan biridir. Tavtologiya holati jurnalistlar naqadar bilimsiz ekanligini bildiradi. Bunday xatolar jurnalistikaga endi kirib kelayotgan yoshlarda kuzatiladi. Axborot dasturlarini oladigan bo'lsak, qo'g'irchoqdek kiyintirib ikki boshlovchi monitoringdagi gaplarni ko'z uzmasdan o'qib berishi ham soxtalik namunasidir. Yangiliklarni o'qib berayotganda tutilib qolib, hattoki, o'zini xatosidan kulib yuborgan boshlovchilarni ham kuzatib turibmiz. Holbuki, ular jiddiy yangilikni yetkazayotgan paytida. Shuning uchun, jurnalistlar voqea bayonida soxtalik, ko'z bo'yamagarchikdan qochib, boshlovchilar tafsilotlarni o'qib berish jarayonida sal bo'lsa ham yuz ifodasida, ko'z qarashida va tovush tempida o'zgartirish kiritib o'z ustlarida ishlasalar maqsadga muvofiq bo'lardi. Yana bir narsani aytis joiz deb bilaman, hozirgi zamon texnologiya asrida hamma ma'lumotlar internet orqali bayon etiladi. Bir pasda barcha yangiklar butun jamiyatda tarqala boshlaydi. Axborot dasturlari bu yangiliklarini internetga tarqalib bo'lgandan keyin televideniya ko'rsatishadi, xabar berishadi. Afsuski, yangilik va xabarlarni internet orqali ko'rib, eshitib bo'lgandan keyin ularni axborot dasturini ko'rishga qizig'i qolmaydi. Endi shu o'rinda ularni shu dasturga qiziqтира oladigan boshlovchi va jurnalistdir desak mubolag'a bo'lmaydi. Ular o'zlarini

qanchalik tabiiy tutsalar va nutqiy imidji bilan tomoshabinni jalb qila olsalar axborot ko'rsatuvlar davomiyligi ishonarli bo'ladi.

Hozirgi kunda xususiy telekanallar orqali turli xil madaniy -ma'rifiy ko'rsatuvlar namoyish etib kelinmoqda. Asosan ko'ngil ochar mazmundagi dasturlar namoyishi ko'pgina tomoshabinlarni jalb qila oldi. Lekin ushbu dasturlarda telejurnalistlar o'rniga aktyor va artistlar qiziqchilar va ba'zida yosh tajribasiz jurnalistlarni ko'rishimiz mumkin. Ular dasturlarni qiziqarli olib borishga harakat qilishadi, lekin ko'rsatuvdan mazmun-ma'no topolmay qiynalasiz. Faqat o'yin-kulgi, yegil -yelpi qarash bilan dasturlar olib borilyapti. Masalan, ko'pgina xususiy kanallardagi ertalabki dasturlar olib boruvchi aktyor, qiziqchi va jurnalistlarning nutqida boshdan-oyoq yuzaki, maza-matrasiz va hech kimga kerak bo'lmaydigan darajada nutq so'zlashi va ko'rsatuvlarni saviyasiz olib borishi telejurnalistikada nutq madaniyati va kasb etikasiga oid jiddiy mulohaza qilish payti kelganini bildiradi. Oddiy misol, Sevimli kanalda jonli efirda "Sevimli kun" ko'rsatuvini kuzatish jarayonida Ertalabki nonushta tayyorlash daqiqasi bo'ladi, shunda boshlovchilar oshpaz taomni tayyorlaguncha bir -birlariga savol -javob tashlab turishdi. Oxirida nonushtani tanavvul qilish paytida boshlovchi "Hozir reklamaga o'rin beramiz, Bo'lmasa biz ekran orqali tanavvul qilayotgan taomga tomoshabinlarni kuzatib turishibdi, ularni ham yegilari kelib, ko'zi suqi tushib qoladi, keyin qornim og'rib qoladi, aybga buyurmaysizlar" degan mazmunda hazil-huzul qilib, reklamaga navbat bervordi. Bunday holatga qanday baho berish mumkin endi? Bu vaziyat tomoshabin uchun qanday kechadi? Maroq bilan zavqlanib tomosha qilayotgan tinglovchi uchun bu gaplar uning his-tuyg'u va ishonchiga zarar yetkazadigan masala edi. Shuning uchun ham telejurnalist har bir so'zini yaxshilab o'ylab hech kimga zarar yetkazmaydigan holatda tomoshabinga bayon etmogi lozim.

Telejurnalist muloqot jarayonida hali to'liq axborotga ega bo'lmay turib fikrini bayon etmasligi lozim. Ko'pchilik oldida hayajon bosadi albatta, bu ayniqsa tok-shoularda yaqqol nmoyon bo'ladi. Ko'pgina jurnalistlarimiz jonli efir jarayonida esankirab so'zlarini unutib qo'yishadi.

Telejurnalistga kommunikatsiya juda kuchli shakllangan bo'lishi kerak. **Kommunikatsiya** -axborot almashinish jarayoni. O'zaro bog'lanish. Ya'ni insonlar bilan muloqot qilish va fikr almashinish. Kommunikatsiyaning o'zaro muloqot tashkil qilishdagi olti qoidasi bor. Bular:

1. Tabassum qilish;
2. Suhbatdoshga ismi bilan murojaat qilish
3. Dilkash tinglovchi bo'lish
4. Suhbatdoshni qadr-qimmatini qanchalik baland ekanligini bildirish
5. Suhbatdoshni qiziqtirgan mavzu haqida suhbatlashish
6. Suhbatdoshni samimiy rag'batlantirish

Telejurnalist ushbu ko'rsatilgan qoidalarga amal qilgan holda muloqot o'rnatasa kasb etikasiga amal qilgan va olib borayotgan ko'rsatuv yoki dasturni samarali bo'lishiga hissa qo'shgan bo'ladi.

Televideniyaedagi tok-shoularda sayoz mavzularning ko'pligi, qaynona kelindan uyog'iga o'tmayotgani haqida so'z yuritir ekanmiz, asil mavzular shunchaki yopiq qolayotgani achinarli holat, albatta. Bunday hali qirralari ochilmagan dolzarb mavzularni tanlab ularni yoritish, juda ko'p yillardan beri yechilmay qolgan muammolarni hal qilish, albatta, jurnalistlarga bog'liq.

Tok-shou va axborot dasturlarida mahoratli jurnalistlar turli xil usullardan foydalanishadi. Bulardan biri -**Fishka**-qiziqarli nuqta. Ya'ni jurnalist bayon etayotgan voqea -hodisani qiziqarli ommaga qiziq tomonidan boshlab so'zlash demakdir. Voqeani qiziq nuqtasidan gap boshlaydi shunda qiziqmaydigan tomoshabin yoki tinglovchi ham qiziqib qoladi. Bu ko'pincha o'z kasbining ustalari mahoratli jurnalistlar tomonidan qo'llaniladi.

Jurnalistlarni kasbiy rivojlanishiga nutqni mazmunli ifodalash uchun ishlatiladigan usul -**Blokirovka**-asosan shahmat o'yinida ishlatiladigan so'z bo'lib, shohni himoyalash uchun ishlatiladi. Bu holat jurnalistikada ham mavjud. Intervyu

paytida kuzatiladi. Bu holat inson o'z aybini turli narsalarni sabab qilib o'zini himoya qilish orqali amalga oshiriladi.

Xulosa qiladigan bo'lsak; Bugungi kunda xususiy va davlat kanallarida namoyish etilayotgan bir qancha tok-shoular, intervyular axborot dasturlari, ko'ngil ochar dasturlarni kuzatish jarayonida ba'zan beixtiyor ushbu dasturlarni olib borayotgan telejurnalistlarni kasb odobiga rioya qilmagan holda o'zlarini tutishlarini guvohi bo'lamiz. Yosh jurnalistlarga namuna qilib ko'rsatadigan telejurnalistlar sanoqli bo'lib boryapti. Ayniqsa, nutq madaniyati va kasb odobiga rioya qilayotgan jurnalistlarni kamdan-kam uchratamiz. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, Har qanday vaziyatda ham intervyu, tok-shoumi, boshqa ko'rsatuvlar yoki axborot dasturimi -jurnalist tizgini tortilgan nasldor arg'umoq kabi doimo shay turmo'g'i kerak. Kasb etikasiga nutq madaniyatiga rioya qilgan holda olib borilgan har dastur shundagina samarali mazmunli tomoshabinga ko'rsata oladigan ta'sirli va ibratli ko'rsatuv bo'lishiga shubha qolmaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - T.: O'zbekiston, 2016.
2. Ш.М.Мирзиёев “Ўзбекистон республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси”.-Т.: “Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони”. ПФ-5847. 08.10.2019-й.
3. Sh.M.Mirziyoyevning matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlariga tabrigi. “Xalq so'zi” 27.06.2018
4. Karimov.I Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch – T. Ma'naviyat. 2008. – b 29.
5. R. Jumaniyozov. Nutqiy mahorat. Toshkent 2005. – b 15
6. P.Расулов. Нутқ маданияти ва нотиклик санъати. - Тошкент: Ўзбекистон, 2009.

7. Eltazarov J. Tildagi tejamkorlik tamoyili va qisqaruv. - Samarqand, 2004.

8. Avraamov D.S. Professional'naya etika zhurnalista: paradoksy razvitiya, poiski, perspektivy [Professional Ethics of Journalists: Paradoxes of Development, Searching and Prospects]. Moscow, 1991. 9. Bukhartsev R.G. Voprosy professional'noy etiki zhurnalista [Professional Ethics of Journalists]. Sverdlovsk, 1971.

10. Kazakov Yu.V. Na puti k professional'no pravil'nomu. Rossiyskiy media-etos kak territoriya poiska [On the Way to the Professionally Correct. Russian Media Ethos as an Area of Search]. Moscow, 2001.